

GESTÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS: AMBIVALÊNCIAS NOS PROCESSOS DE TRABALHO E DE CUIDADO

Larissa Maria Bragagnolo*, Arthur Chioro** e Rosemarie Andrezza***

Resumo: O estudo objetiva identificar semelhanças e diferenças na gestão e no cuidado produzido por Unidades Básicas de Saúde geridas por Organizações Sociais de Saúde (OS). Trata-se de pesquisa qualitativa do tipo estudo de casos múltiplos. A centralidade nas metas é uma semelhança entre as duas unidades estudadas. As diferenças se localizam na relação e identificação dos trabalhadores com a própria OS e com o SUS. A cultura organizacional parece contribuir na produção de novas iniquidades em saúde.

Palavras-chave: Gestão em Saúde; Gestão de Serviços de Saúde; Atenção Primária à Saúde.

Introdução

A intensificação da racionalização das práticas de cuidado e de gestão em saúde, fenômeno simbioticamente associado à globalização (SANTOS, 2001), trouxe modificações sobre a concepção de Estado, período que coincide com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil – e da conquista da saúde como direito universal. Esta construção vem em dissonância com a tônica mundial de revisão de direitos sociais, da redução do papel redistributivo do Estado, de privatização e focalização das políticas (ALMEIDA et al., 2001).

A nova roupagem do Estado, com a Reforma do Estado Brasileiro, alinhada à Nova Gestão Pública (NGP), se expressa fortemente pela ideia do ‘público não estatal’, produzindo novos modelos gerenciais que garantam maior flexibilização administrativa no âmbito de recursos humanos e na administração de insumos, reconhecidos gargalos da administração pública direta. No bojo deste modelo público não estatal, foram criadas as Organizações Sociais (OS), com forte inserção no setor de saúde, e que executa

políticas sociais a partir de um contrato de gestão celebrado com o gestor público (BRASIL, 1998).

Uma das principais justificativas utilizadas para a adoção das OS tem sido a Lei de

* **Larissa Maria Bragagnolo:** Mestre em Saúde Coletiva, Fisioterapeuta Sanitarista. Fisioterapeuta de Saúde Coletiva do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo. Área de Política, Planejamento e Gestão.

Endereço eletrônico: larissa.bragagnolo@unifesp.br

** **Arthur Chioro:** Doutor em Saúde Coletiva, Médico Sanitarista. Docente do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo. Área de Política, Planejamento e Gestão.

Endereço eletrônico: arthur.chioro@unifesp.br

*** **Rosemarie Andrezza:** Doutora em Saúde Coletiva, Nutricionista Sanitarista. Docente do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo. Área de Política, Planejamento e Gestão.

Endereço eletrônico: rbac48@gmail.com

Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina o limite percentual de despesas com a folha de pagamento do Poder Executivo. Entretanto, nas capitais do sudeste, por exemplo, entre 2009 e 2014, o uso preferencial das OS aconteceu sem que os gastos com pessoal dos municípios tenha alcançado tal limite (RAMOS; SETA, 2019a).

As OS estariam ancoradas numa suposta maior eficiência e eficácia por serem racionais e ágeis no provimento de insumos, na manutenção dos estabelecimentos de saúde e, principalmente, nas contratações e demissões, tendo como critério para o monitoramento dos contratos de gestão o cumprimento de metas. Este receituário gerencialista consiste num conjunto de estratégias que visam disciplinar e controlar a vida das organizações a partir da tríade Parsoniana – definição clara de funções, normas e valores organizacionais – operando com perspectiva de que seria possível excluir das organizações o elemento "humano", desde a autonomia e a criatividade dos profissionais, até a subjetividade dos indivíduos, o que é, no mínimo, paradoxal, considerando o caráter relacional do cuidado em saúde (CARAPINHEIRO, 1998).

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em novembro de 2019 havia 40.155 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o país. A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicou que em 2018 existiam 1.756 estabelecimentos de saúde municipais (excetuando-se hospitais) administrados por OS em 270 municípios (VILLAS BOAS, 2019), dado relevante considerando que a gestão da Atenção Básica em Saúde (ABS) no país é atribuição da esfera municipal.

As OS e outras modalidades de terceirização parecem uma tendência política em expansão (SODRÉ; BUSSINGER; BAHIA, 2018) e de difícil reversão (CONTREIRAS; MATTA, 2015), embora

Ramos e de Seta (2019b) considerem que a inclusão das OS no cálculo do teto de gastos com folha de pagamento da LRF a partir de 2021, conforme Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, poderia desestimular o crescimento da implantação das mesmas. Porém, isso pode disseminar o uso de outras figuras jurídicas, ou mesmo a contratação de profissionais como pessoas jurídicas, ou seja, de “pejotização”, o que já é comum entre os médicos e suas empresas.

Existe, de fato, uma disposição histórica de conciliação entre a gestão do SUS e interesses privados, e é nessa ambiguidade, entre interesses divergentes, que parece residir uma das causas de incompletude da implementação das políticas públicas de saúde (CAMPOS, 2008).

Existe, de fato, uma disposição histórica de conciliação entre a gestão do SUS e interesses privados.

Por estar presente no SUS, a terceirização da gestão dos serviços públicos – via OS – torna-se um tema relevante, pois vem sendo apontada como a alternativa para a resolução dos problemas de gestão. A lógica empresarial envolvida nos contratos de gestão das OS e a consequente racionalização das práticas em saúde são questões que merecem aprofundada compreensão, pois poucos estudos se dedicaram a compreender os efeitos deste modelo de gestão no cotidiano do trabalho em saúde, sobre o cuidado e o direito à saúde e ainda o impacto sobre os trabalhadores (DRUCK, 2016; COSTA, 2013).

O presente artigo é desdobramento de uma investigação maior, que contou com financiamento da FAPESP/CNPq/PPSUS. Este trabalho proporcionou a oportunidade de estudar a gestão de duas UBS geridas por distintas OS no município de São Paulo, e pretende dar visibilidade ao conjunto de relações entre os atores organizacionais, entendidos aqui como sujeitos portadores de valores, projetos, interesses e que impõem sentidos para o trabalho em saúde (PASSOS et al., 2015).

Ao olhar a experiência e a vivência de gestores e trabalhadores no cotidiano de seu trabalho, procura-se identificar semelhanças e diferenças relacionadas às práticas gerenciais e sua interferência nos processos de trabalho e no cuidado em saúde em duas UBS geridas por OS distintas.

Percurso Metodológico

Este trabalho deriva de uma investigação maior denominada *A Atenção Primária à Saúde (APS) como estratégia para (re)configuração das Políticas Nacionais de Saúde: a perspectiva de seus profissionais e usuários*, que teve como objetivo produzir um conhecimento empírico aprofundado sobre ABS, a partir dos atores – gestores, profissionais de saúde e usuários – do cuidado em saúde nas UBS. O estudo tem caráter qualitativo e foi desenvolvido a partir de uma abordagem etnográfica/cartográfica em três municípios paulistas: São Paulo, Campinas e São Bernardo do Campo (ANDREAZZA, 2018). A escolha metodológica partiu da premissa epistemológica de que trabalhadores, gerentes e usuários produzem teoria sobre seus cotidianos, explicações sobre o mundo, não sendo objetos passivos diante dos pesquisadores que seriam os portadores de uma teoria sobre a realidade social (CECÍLIO, 2007).

As UBS foram indicadas pelos responsáveis pela gestão da ABS nos municípios. No caso de São Paulo, dada sua complexidade e tamanho, a solicitação apresentada pelo coordenador da pesquisa ao gestor foi que indicasse duas UBS que, por critérios estabelecidos por ele, fossem avaliadas como bem organizadas e com bom funcionamento.

O estudo foi conduzido por um grupo de pesquisadores com distintas formações e inserções – acadêmicas e profissionais – vinculadas ao SUS. Responsáveis pela produção dos dados a partir de observações registradas em seus diários de campo, ferramenta da observação participante (MINAYO, 2010), os pesquisadores de campo "habitaram" durante

8 a 12 meses sete UBS, entre os anos de 2014 a 2015. Eles tiveram a tarefa de dar visibilidade não apenas às normas e regras das UBS – a pauta estável –, mas também a um “plano de forças” e de relações nem sempre visíveis – a pauta instável da organização (LOURAU, 2014).

Para este artigo, foram utilizados os dados referentes à duas UBS localizadas na cidade de São Paulo, geridas por duas OS distintas.

Quadro 1: Características das UBS estudadas

UBS	Breve descrição do modelo atual da UBS (Estratégia Saúde da Família ESF, tradicional, outra características)	Número de equipes SF	Tempo de funcionamento da UBS desde sua inauguração
A	ESF- administração direta	4 equipes	37 anos
B	ESF - administração direta	4 equipes	15 anos
C	ESF ampliada com clínico, ginecologista/obstetra, pediatra – administração direta da SS	3 equipes	41 anos
D	ESF com clínico, ginecologista e pediatra para matriciamento – administração direta da SS.	3 equipes	20 anos
E	ESF - administração mista (OS para recursos humanos e direta para questões infraestrutura)	5 equipes	7 anos
F	Tradicional – no mesmo local funciona um Núcleo Integrado de Reabilitação (NIR). Administração mista (UBS direta e OS para o NIR)	Não tem	Não sabe informar
G	ESF - administrada por OS. Conta com Núcleo Apoio à Saúde da Família (NASF) e divide o espaço da unidade com um Centro de Especialidades que está sob a gestão da mesma gerente da ESF.	4 equipes	15 anos

Andreazza, 2018

As práticas gerenciais e os processos de trabalho e de cuidado emergiram da empiria como planos de visibilidade, em particular, da relação entre os trabalhadores e gerentes locais, e entre esses e as próprias pesquisadoras de campo. É importante salientar que não houve um recorte intencional na investigação de "estudar as UBS geridas por OS", mas suas características anunciadas como "uma gestão profissional" se colocaram fortemente como um plano de visibilidade a ser analisado, inclusive pelas pistas de que havia diferenças entre elas.

Utilizou-se como referencial para estas análises elementos do institucionalismo, a partir do conceito de analisadores e implicação da socioanálise de Lourau (2014). O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, tendo sido aprovado sob parecer 1.388.096.

Resultados e Discussão

O contrato de gestão: desdobramentos nem sempre diferentes

Inicialmente serão destacadas as semelhanças encontradas no estudo, a partir do reconhecimento de estratégias de gestão e diretrizes de operacionalização do cuidado entre as duas UBS estudadas.

Segundo Douglas (1986), a similaridade é uma instituição, e somente uma instituição pode definir a uniformidade estabelecendo dispositivos cognitivos, prescrevendo e ordenando percepções, e o uso do pensamento e da linguagem, constituindo-se em uma equação de ideias e lógicas que dialogam com estruturas sociais, e determinam a vida de grupos. Tais semelhanças aqui se localizam em ordenamentos complexos de identidade a respeito da centralidade da meta na organização dos processos de trabalho, além da consequente valorização de práticas racionalizadoras, tônica da discussão dos trabalhadores e gestores das OS.

O Contrato de Gestão, instrumento de contratualização entre poder público e OS, apresenta uma relativa padronização das ações

a serem executadas, e induz à necessidade de construção de um ambiente de *previsibilidade*, com pouca abertura para o 'inusitado'. Tal ideia se expressa na frase ouvida repetidamente nas UBS estudadas: "Aqui não é AMA". Tal serviço de saúde, denominado Atendimento Médico Ambulatorial (AMA), tem atuação restrita na demanda espontânea de agravos de baixa complexidade no escopo de atuação da ABS do município de São Paulo. Este discurso indica resistências à incorporação da demanda espontânea – o "inusitado" – pelas equipes das duas UBS, e reforça a concepção ultrapassada de que a ABS deve se ocupar de ações programadas, como indica a enfermeira de uma das UBS estudadas:

"O acolhimento foi reestruturado com a chegada da nova coordenadora: das 09 às 11 da manhã, as enfermeiras ficam disponíveis para fazer acolhimento dos usuários. (...) no modelo anterior as coisas não iam bem, era um sacrifício ficar na linha de frente, ainda mais com o médico numa sala bem na entrada da UBS, atraindo muita gente. Agora o médico fica em sua sala (atendendo consultas agendadas no piso superior da UBS), o que já evita parte da procura (demanda espontânea)." (Os destaques são dos autores do artigo)

Esta UBS encontrava-se em processo de transição administrativa, de convênio para contrato de gestão, o que parece ter aumentado sensivelmente o uso de práticas racionalizadoras e a preocupação entre os trabalhadores de que essa mudança alteraria os processos de trabalho, em particular das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS). Porém, também havia a expectativa de que finalmente a estratégia de saúde da família seria entendida, dando clareza aos papéis, como relatado em um dos SC.

A centralidade das metas nos processos de gestão expõe a racionalização das práticas gerenciais, onde lança-se mão de técnicas de gestão ajustadas aos princípios da lógica privada, trazendo um conjunto de estratégias que visam disciplinar e controlar o trabalho em saúde a partir de uma racionalidade instrumental para, em última instância, introduzir elementos de previsibilidade,

redução da variabilidade e controle em toda a vida organizacional (LAPASSADE, 2016). Este é o modus operandi das OS e do contrato de gestão pautado em metas.

Note-se, entretanto, que a racionalidade gerencial não é exclusividade das UBS geridas por OS, embora se expresse com intensidade neste cenário. Ela está presente na administração direta e em outras modalidades da administração pública, como, por exemplo, no Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ (BRASIL, 2011), que consistiu basicamente em repasses do Ministério da Saúde aos municípios, tendo como pressuposto a indução de práticas a partir do cumprimento de um conjunto de indicadores numéricos. Ao pautar mudanças nos processos de trabalho a partir do financiamento, o PMAQ faz uso de instrumentos e práticas da gestão similares às de outros instrumentos de contratualização. Foi possível observar esse momento nas UBS estudadas – ou seja, "a hora de arrumar a casa" –, e as referências sobre o que é avaliado estão muito distantes do que acontece de fato nas UBS.

O controle dos números e metas toma lugar de grande destaque na gestão do trabalho das equipes na tentativa de dar contorno para o intangível da vida e da multiplicidade das relações que se constroem na produção do cuidado, e aproxima o trabalho em saúde ao trabalho em uma empresa. As atividades gerenciais trazem como argumento a racionalidade, objetividade e neutralidade dos instrumentos de gestão e das próprias atividades gerenciais, mas são atravessadas pelos interesses econômicos e orçamentários, determinantes na organização do trabalho, que deveria se alinhar às políticas de saúde, com o princípio da equidade e ampliação do acesso.

Ainda que as OS incorporem palavras estratégicas como 'acolhimento', 'vínculo' e 'território', foi possível constatar diminuição

no fluxo de usuários nos serviços e um empobrecimento na implementação das políticas de ABS e de humanização da saúde. Constituiu-se uma forma de programar o fluxo de usuários dentro do serviço a partir da expectativa de 'disciplinar' o usuário na sua busca pela UBS, ou seja, na produção de um 'usuário fabricado' para ABS (CECÍLIO, 2012), adequando a demanda à oferta, e não o contrário.

Emerge como visibilidade uma 'gestão baseada em metas': as práticas gerenciais incidem na organização dos processos de trabalho e nos arranjos para a produção do cuidado, norteados pela meta contratualizada. *"Não é a meta pela meta. Mas ela é importante e não há justificativa para não a atingir"*, dizem coordenadores e supervisores. Especificamente no caso dos médicos, há um tensionamento entre um ideal de profissão autônoma e as restrições a esta autonomia, impostas tanto pelas políticas de saúde como pelas políticas empresariais (PEDUZZI, 2003).

Tais achados encontram ressonância em outros estudos que apontam que serviços de saúde geridos por OS apresentam práticas de gestão da lógica empresarial, atendendo parcialmente às orientações do trabalho em saúde, e não referenciando o próprio SUS (BARBOSA, 2010; FERNANDES et al., 2018; KRUGER; REIS, 2019). De maneira semelhante, o gerencialismo provoca nas bases organizativas do Sistema Nacional de Saúde Inglês (NHS) a restrição de procedimentos, e consequentemente, restrição na universalidade do acesso, o que aparentemente se encontra no DNA das OS (SODRÉ; BUSSINGUER; BAHIA, 2018).

No mais, as metas não definem somente as decisões dos gestores ou os fluxos dos serviços, pois a necessidade imperativa de cumpri-las comanda também as decisões individuais dos trabalhadores e termina por influenciar

Note-se, entretanto, que a racionalidade gerencial não é exclusividade das UBS geridas por OS, embora se expresse com intensidade neste cenário.

diretamente a produção do cuidado. Tome-se como exemplo uma ACS que via os espaços de grupos educativos como prejudicial, pois não estão incluídos entre as atividades contabilizadas nas metas. Sentia-se angustiada com a falta de tempo para cumprir as metas estabelecidas, abrindo mão de sua atribuição essencial de realizar atividades de educação em saúde.

Tudo aquilo que não faz parte do rol de procedimentos contratualizados no Contrato de Gestão não é contabilizado como trabalho e, com isso, os dispositivos de cuidado que caracterizam a ABS ficam em segundo plano. Carapinheiro e Correia (2015) alertam que, a depender da contratualização das metas, o imperativo inegociável do cumprimento dos indicadores pode reconfigurar a relação profissional-paciente. Neste caso, há uma tendência de predominância do modelo de atenção de baixa qualidade e pouco resolutivo, do tipo queixa-conduta, e não caberiam na consulta outras questões para além da queixa pontual.

Pode-se visualizar a retomada de uma relação máquina-homem-peças produzidas, tal qual numa linha de produção fabril, numa organização que vise produtividade e alcance das metas, no sentido da ‘quantofrenia’ (GAULEJAC, 2007), muitas vezes desencadeadas por decisões verticalizadas sobre o processo de trabalho com baixo compartilhamento de decisões para os problemas.

É notório que a lógica gerencial influencia a produção do cuidado, podendo, no limite, descaracterizar a ABS no uso das tecnologias leves, do vínculo, de espaços de cuidado coletivo, da clínica ampliada, do projeto terapêutico singular (FEUERWERKER, 2014). O gerencialismo parece incidir no cuidado por diferentes aspectos e, associado ao novo financiamento da ABS, com regras estabelecidas

a partir de 2019, compromete as ações coletivas de promoção da saúde e aplica modificações na produção do cuidado e no modelo de atenção, comprometendo o papel da ABS como ordenadora do cuidado (GIOVANELLA et al., 2020).

A verticalidade na tomada de decisão também é um aspecto da lógica gerencial, e, para além da divisão técnica e social do trabalho, os trabalhadores apontam sua exclusão nas decisões, o que destitui de sentido as atividades do cotidiano, numa linha de trabalho taylorista/fordista. Um exemplo disso está expresso no relato de uma gerente, que fez o planejamento ‘estratégico e participativo’ da UBS em sua casa, solitariamente, para cumprir as exigências de prazo estabelecidas.

Pode-se visualizar a retomada de uma relação máquina-homem-peças produzidas, tal qual numa linha de produção fabril, numa organização que vise produtividade e alcance das metas, no sentido da ‘quantofrenia’ (GAULEJAC, 2007).

Apesar da dureza da meta e da pouca flexibilidade da lógica gerencial, do despotismo gerencial e vigência de técnicas de disciplinamento, foi possível observar formas de contestação da hierarquia, no campo da insatisfação, que despontam muitas vezes em conflitos com a gerente local, onde os trabalhadores reconhecem a baixa autonomia que

possuem nas decisões, porém, sem potência para desencadear arranjos autogestionários.

Ainda assim, nota-se uma ambivalência no posicionamento dos profissionais a respeito da lógica gerencial. Aquilo que os aflige – o controle por resultados e a captura do trabalho pela meta – é exatamente o que defendem. Para eles, as OS assumem o lugar de empresa que resolverá as dificuldades da implementação do SUS, em contraposição ao serviço público representado como lento, duvidoso, desorientado e questionável. Essa comparação entre OS e Administração Direta (AD) ressoa o discurso da administração gerencial, mas é importante destacar que essa avaliação positiva se dá ao campo administrativo, e não à organização do

cuidado. Uma enfermeira Responsável Técnica disse que se sentiu na ‘pré-história’ quando a nova coordenadora da UBS lhe relatou as facilidades da gestão pela OS se comparadas com a AD. São questões da ordem da menor burocracia para procedimentos administrativos e de provimento de insumos. Outra cena que aponta tais elementos:

“Na percepção da farmacêutica, existem perdas na AD por três motivos principais: falta de sincronia e desorganização, o que provoca falta de medicamentos; burocracia e fragmentação de fluxos; e que a administração direta carece de referências, principalmente técnicas. Nas suas experiências com outras OS estas questões não eram problema, as pessoas compartilhavam processos, ela sabia com mais facilidade com quem contar e neste sentido com a administração direta se sente mais solitária. Além de saber dos processos do começo ao fim e na administração direta ‘sabe pelas metades.’”

A AD é taxada como precária, amadora e atrasada nos modos de fazer gestão, e acreditam que profissionais da AD que vão à UBS gerida por OS deveriam “aprender com eles como se faz”.

Pouco se tem estudado a respeito de perdas e ganhos na contratação de serviços das OS na ABS (IBANEZ et al., 2001; COELHO; GREVE, 2016; RAMOS; SETA, 2019a). De forma geral, as OS trazem consigo uma ampliação da oferta de serviços e cobertura, inclusive pela obrigatoriedade da contratualização, o que por si só tende a provocar melhoria nos indicadores de saúde. Porém, com relação à eficiência e efetividade, não há consenso. Ramos e Seta (2019a) apontam a predominância de melhores resultados nas capitais que adotaram modelo de administração direta, enquanto Coelho e Greve (2016), em estudo realizado em municípios da grande São Paulo, sugerem que as OS apresentaram melhoras relativas à mortalidade infantil, às internações por condições sensíveis à ABS e por infecção respiratória aguda, entre os anos de 2001 e 2012.

Contudo, o contrato de gestão, visto como instrumento de permanente negociação entre

os entes público e privado, de redirecionamento de políticas e diversificação de experiências de gestão com adequação às realidades locais, ainda se desdobra na prática em regulador da demanda a partir da oferta contratualizada a fim de alcançar a contemplação da meta. Além disso, outras fragilidades a serem mencionadas são o uso limitado dos indicadores quantitativos e qualitativos e a ausência de uma cultura de avaliação e monitoramento de unidades e programas.

Assim, as políticas de saúde sofrem diversos processos de mediações na sua implementação, pois ocorrem interpretações e ressignificações dos documentos norteadores da política oriundos do Ministério da Saúde, seja pela atuação da gestão no âmbito municipal, seja pelos gerentes dos serviços de saúde. Além disso, trabalhadores e usuários também agem e as modificam, reconectam e alteram estas políticas (ANDREAZZA, 2015). A gestão das UBS pelas OS aponta mais uma camada de mediação dos processos, mais uma lente, mesmo que o contrato de gestão tente uniformizar os serviços ofertados.

Tão iguais e tão diferentes

Foram também identificadas no estudo diferenças significativas entre as UBS geridas por distintas OS, sinteticamente apresentadas no quadro 2.

A identificação com a própria OS é um fator de diferenciação entre as UBS estudadas, apesar da padronização de metas estipulada nos contratos de gestão. Em uma delas, a OS 1, se destaca uma preocupação constante com a manutenção do próprio emprego, marcada por um clima organizacional de desconfiança e medo. Tamanha insegurança se expressa até mesmo na interpretação dos profissionais a respeito da pesquisa: a presença da pesquisadora-cartógrafa foi um analisador desta relação, pois ela se tornou, para os trabalhadores, um elemento de vigilância e controle, fato potencializado pelo chamamento público para escolha e contratação de OS em curso durante o período de campo. Apesar

Quadro 2: Diferenças entre as OS estudadas

Diferenciações	OSS 1	OSS 2
Identificação/vínculo da própria OSS com trabalhadores	Vínculo frágil	Vínculo forte
Clima organizacional	Medo e Desconfiança da OSS	Confiança na OSS
Sistema de normas e valores	Lógica gerencial	Fraternidade, cooperação e cuidado (Reforma Sanitária) e lógica gerencial
Identificação com o SUS	Relação de exterioridade	Relação de pertencimento
O que defendem os trabalhadores	Modelo de gestão por OSS pelas suas ferramentas administrativas	Modelo de gestão por OSS pela sua capacidade de produção de cuidado

Quadro preparado pelos autores do artigo

do processo de chamamento público, que trouxe enorme instabilidade para as OS e seus trabalhadores, os profissionais da outra UBS, gerida pela OS 2, apresentavam uma relação de confiança intensa com a OS, algo da ordem da subjetividade, que se revela no que a organização representa em suas vidas, para além da sua alegada ‘proximidade com o SUS’, como pode ser observado no seguinte relato de uma enfermeira:

“Estou há 19 anos nesta instituição, entrei como ACS. (...) a instituição me favoreceu, e hoje eu sou enfermeira. (...) tem também a seriedade com que a OS trabalha com a comunidade. O investimento (da OS nos trabalhadores) foi grande, o jeito de fazer foi aprendido na instituição. É como mudar de casamento sem vontade própria. E como aceitar as regras da nova relação?”

A lealdade aqui é identificada como uma relação íntima que se dá na produção de subjetividade do trabalhador, uma manifestação do dispositivo cognitivo (DOUGLAS, 1986) praticado pela OS 2. Há elementos no discurso dos gerentes e trabalhadores vinculados a esta OS que abarcam aspectos ligados à valorização do trabalhador e à meritocracia, à militância pelo direito à saúde e práticas solidárias nas unidades de saúde, e que não estão presentes na UBS gerida pela OS 1. Tais práticas se relacionam com o princípio da saúde enquanto direito, mas também se articulam com a orientação religiosa desta OS.

A história de construção do SUS nesse território está ligada à atuação da instituição e sua relação comum com os movimentos eclesiais de base.

A organização e o trabalho são campo fértil para processos de subjetivação, adquirem sentido para os indivíduos, favorecendo o pertencimento, a identificação, o vínculo e a confiabilidade no ambiente organizacional. O imaginário sobre a organização produz um mundo a se construir. Outra importante e acentuada diferenciação entre as duas UBS é a relação de seus trabalhadores com o SUS e a reflexão sobre as políticas de saúde e a produção do cuidado que fazem. É como se o conceito da Reforma Sanitária brasileira, na sua função de “imaginário motor”, produzisse contrastantes capacidades de mobilização e investimento dos trabalhadores e gestores (AZEVEDO; SÁ, 2015).

Na OS 1, o SUS aparece como aquilo que é de todos, mas se ‘confunde com a ineficiência do serviço público’. Ali, é recorrente o discurso de que “a OS fará a população acreditar que é diferente [do SUS]”, numa evidente relação de exterioridade, de diferenciação em relação ao SUS. Há um conflito entre o que é público e o que é privado, uma rivalidade, uma disputa de sentidos muito marcada sobre a condução das políticas públicas e no imaginário coletivo do direito à saúde. A racionalidade ‘empresarial científica’ desta OS faz o contorno das relações e do próprio SUS.

De modo distinto, embora também demarque a defesa do modelo de gestão por organizações sociais, a OS 2 associa-se à defesa do próprio SUS e de um modelo de atenção específico. Seus profissionais julgam que a gestão por OS viabiliza o SUS enquanto direito de cidadania. A instituição é tida por eles como séria e responsável, visão compartilhada inclusive pelos usuários, e ficam evidenciados valores de cooperação, solidariedade e cuidado com a vida numa intersecção com a própria Reforma Sanitária. A adesão ideológica e psicológica reforça a credibilidade desta OS e suas políticas. Os trabalhadores referem com orgulho que os usuários que não pertencem ao território adscrito da UBS sob gestão por esta OS questionam: “Por que você tem mais direito do que eu?” ao se referirem a quem mora na área de abrangência.

O que se pode dizer, a partir da investigação empreendida, é que há uma diferenciação entre os serviços a depender da OS e suas estruturas organizacionais, mesmo que o contrato de gestão tente uniformizar os serviços ofertados. Estes achados dialogam diretamente com o estudo de Teixeira (2012), em Portugal, que vai além da problemática do acesso e aponta a dualidade entre os modelos de prestação de serviços vigentes no Sistema Nacional de Saúde português e a produção de novas desigualdades em saúde. Traçando um paralelo, em meio à pluralidade de construções locais do SUS, também aqui temos a produção de novas iniquidades em saúde.

Assim, o que o presente estudo indica é que, para além da fragmentação decorrente das constantes mudanças da política de ABS, operadas pelas distintas esferas de governo, há uma nova e importante clivagem imposta pelas características da OS responsável pela gestão das UBS de um ou de outro território na mesma cidade, que podem produzir novas iniquidades e/ou desigualdades em saúde, pois o acesso aos serviços e o modo de produzir o cuidado submetem-se à diferenciação e passa a depender da OS contratada pelo poder executivo e de suas estruturas organizacionais.

Conclusões

A ‘gestão baseada em metas’ modela a produção do cuidado, com maior incentivo às práticas quantificáveis contidas no contrato de gestão em detrimento do uso de tecnologias leves e ferramentas de gestão do cuidado no cotidiano das equipes. O contrato de gestão influencia o modelo assistencial e a forma de operar das equipes de ambas OS.

Ao mesmo tempo que a valorização de práticas racionalizadoras ordenando o processo de trabalho em saúde provoca os profissionais e os coloca em reflexão, eles também defendem que este é o modelo de gestão alternativo à administração direta, caracterizada como lenta e questionável.

Isso se desdobra por motivos diferentes nas duas unidades estudadas, e aquilo que motiva as equipes na construção cotidiana do SUS também é bastante distinto. A identificação com as OS, os dispositivos cognitivos aplicados por elas, a relação com o SUS e a legitimidade de cada uma delas é diferente.

O presente estudo coloca um importante debate, considerando que o modelo de gestão por OS é tido hoje como a alternativa à administração direta, hegemônico no município de São Paulo e em muitos estados e municípios brasileiros. Aponta, outrossim, para a necessidade de avaliar estas diferenciações que se desdobram na produção do cuidado. As ambivalências observadas nesse artigo apontam para a necessidade de criação de estratégias que diminuam as possíveis iniquidades postas pelos elementos do gerencialismo e que buscam de alguma forma dar previsibilidade – capturar o trabalho vivo em ato, presente nas práticas de saúde – e controlar e quantificar o trabalho em saúde.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio de; CHIORO, Arthur; ZIONI, Fabíola. Políticas públicas e organização do sistema de saúde: antecedentes, reforma sanitária e o SUS. In: WESTPHAL, Márcia Faria; ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio de. **Gestão de serviços de saúde: descentralização/municipalização do SUS**. São Paulo: EDUSP, 2001. p.13-49. (Acadêmica, 37).

ANDREAZZA, R. Narrativas dos caminhos dos cidadãos portugueses no Serviço Nacional de Saúde. Circulação de saberes leigos. In: Carapinheiro, Graça; Correia T, editor. **Novos temas de saúde, novas questões sociais**. Lisboa: Mundos Sociais; 2015.

ANDREAZZA, Rosemarie. Relatório técnico--científico final. In: **A Atenção Primária à Saúde (APS) como estratégia para (re)configuração das Políticas Nacionais de Saúde: a perspectiva de seus profissionais e usuários**. Relatório técnico-científico final. São Paulo, jan. 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Rosemarie_Andreazza2/publication/322492370_A-Atencao-Primaria-a-Saude-APS-como-estrategia-para-reconfiguracao-das-Politic-Nacionais-de-Saude-a-perspectiva-de-seus-profissionais-e-usuarios-Relatorio-tecnico---cientifico-final/links/5a5be615458515450278a49b/A-Atencao-Primaria-a-Saude-APS-como-estrategia-para-reconfiguracao-das-Politic-Nacionais-de-Saude-a-perspectiva-de-seus-profissionais-e-usuarios-Relatorio-tecnico---cientifico-final.pdf>. Acesso em: 10 set. 2020.

AZEVEDO, CS; SÁ, MC. **Subjetividade, gestão e cuidado em saúde: abordagens da psicossociologia**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013.

BARBOSA, Nelson Bezerra. Regulação do trabalho no contexto das novas relações público versus privado na saúde. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, p. 2497-2506, ago. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000500024&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

BRASIL. **Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998**. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências. [S. l.], 15 maio 1998. Disponível em: <<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/107122/lei-9637-98>>. Acesso em: 10 jan. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria no 1.654, de 19 de Julho de 2011**. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável. Série E. Legislação em Saúde, editor. Diário Oficial da União. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

Brasil. Ministério da Saúde (MS). CNES: **Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde** [homepage na Internet]. Brasília. Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Cadastramento_Solicitar_Exclusao.asp> Acesso em: 10 set. 2020.

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Como reinventar a gestão e o funcionamento dos sistemas públicos e organizações estatais? **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 13, supl. 2, p. 2019-2021, dez. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000900003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

CARAPINHEIRO G. **Saberes e poderes no hospital: uma sociologia dos serviços hospitalares**. 3. ed. Porto: Afrontamento, 1998.

CARAPINHEIRO, G; CORREIA, T. **Novos temas de saúde**, novas questões sociais. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 2015.

CECÍLIO, LCO. **A micropolítica do hospital**: Um itinerário ético-político de intervenções e estudo. [Tese de Livre Docência]. São Paulo (SP): Universidade Federal de São Paulo, 2007.

CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira. Escolhas para inovarmos na produção do cuidado, das práticas e do conhecimento: como não fazermos "mais do mesmo". **Saude soc.**, São Paulo, v. 21, n. 2, p. 280-289, jun 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902012000200003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

COELHO, Vera Schattan P; GREVE, Jane. As Organizações Sociais de Saúde e o Desempenho do SUS: Um Estudo sobre a Atenção Básica em São Paulo. **Dados**, Rio de Janeiro, v. 59, n. 3, p. 867-901, set. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582016000300867&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

CONTREIRAS, Henrique; MATTA, Gustavo Corrêa. Privatização da gestão do sistema municipal de saúde por meio de Organizações Sociais na cidade de São Paulo, Brasil: caracterização e análise da regulação. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 2, p. 285-297, fev. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2015000200285&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

COSTA, Danilo et al . Saúde do Trabalhador no SUS: desafios para uma política pública. **Rev. bras. saúde ocup.**, São Paulo, v. 38, n. 127, p. 11-21, jun. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-76572013000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

DOUGLAS, M. **How institutions think**. New York: Syracuse University Press, 1986.

DRUCK, Graça. A TERCEIRIZAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA: FORMAS DIVERSAS DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO. **Trab. educ. saúde**, Rio de Janeiro, v. 14, supl. 1, p. 15-43, nov. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462016000400015&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

FERNANDES, Lorena Estevam Martins et al. RECURSOS HUMANOS EM HOSPITAIS ESTADUAIS GERENCIADOS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE: A LÓGICA DO PRIVADO. **Trab. educ. saúde**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 955-973, dez. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462018000300955&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

FEUERWERKER, Laura Camargo Macruz. Coleção **Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde Micropolítica e saúde**: produção do cuidado, gestão e formação. Editora Rede UNIDA, editor. Porto Alegre, 2014.

GAULEJAC, V. **Gestão como doença social**: ideologia, poder gerencialista e fragmentação social. Aparecida - SP: Ideias e Letras, 2007.

GIOVANELLA, Ligia; FRANCO, Cassiano Mendes; ALMEIDA, Patty Fidelis de. Política Nacional de Atenção Básica: para onde vamos? **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 4, p. 1475-1482, abr. 2020. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000401475&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

IBANEZ, Nelson et al. Organizações sociais de saúde: o modelo do Estado de São Paulo. **Ciênc. saúde coletiva**, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 391-404, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232001000200009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

KRUGER, Tânia Regina; REIS, Camila. Organizações sociais e a gestão dos serviços do SUS. **Serv. Soc. Soc.**, São Paulo, n. 135, p. 271-289, ago. 2019. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282019000200271&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

LAPASSADE, G. **Grupos, organizações e instituições**. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

LOURAU, R. **A análise institucional**. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

MINAYO, M.C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 2010.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCOSSIA, Liliana Da. **Pistas do método da cartografia**. Porto Alegre: Editora Sulina, 2015.

PEDUZZI, Marina. Mudanças tecnológicas e seu impacto no processo de trabalho em saúde. **Trab. educ. saúde**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 75-91, mar. 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462003000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

RAMOS, Andre Luis Paes; SETA, Marismary Horsth De. Atenção primária à saúde e Organizações Sociais nas capitais da Região Sudeste do Brasil: 2009 e 2014. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, ano 4, v. 35, n. 9, 2019a. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2019000405003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

RAMOS, André Luis Paes; SETA, Marismary Horsth De. Os autores respondem. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, ano 4, v. 35, n. 9, 2019b. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2019001107002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2020.

SANTOS, Boaventura Souza. **Globalização: fatalidade ou utopia?** Porto: Afrontamento, 2001.

SODRÉ, Francis; BUSSINGUER, Elda Coelho de Azevedo; BAHIA, Ligia. **Organizações sociais: agenda política e os custos para o setor público da saúde**. São Paulo: Huciec, 2018.

TEIXEIRA, L. **A reforma do centro de saúde: percursos e discursos**. Lisboa: Mundos Sociais; 2012.

VILLAS BÔAS, Bruno. IBGE: Número de organizações sociais que gerem estabelecimentos de saúde sobe 76%: Número de municípios com presença dessas organizações também cresceu, de 182 em 2014 para 270 em 2018. **Valor Econômico**, Rio de Janeiro, p. 1, 15 set. 2019. Disponível em: <<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/09/25/ibge-numero-de-organizacoes-sociais-que-gerem-estabelecimentos-de-saude-sobe-76percent.ghtml>>. Acesso em: 15 set. 2019.